

МРНТИ 13.20.41

Astana IT University

Тема научного проекта

«Интерактивная карта казахских сказок как цифровой образовательный мульти-лингвистический ресурс»

Исполнители:

Манат Айкерим, Медина Бактыбай

Группа: МТ-2306

Астана, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	3
ВВЕДЕНИЕ	4
ГЛАВА 1. ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	
1.1.Влияние глобализации и цифровизации на культурное наследие.....	6
1.2.Современные технологии в сохранении фольклора.....	6
1.3.Интерактивные карты как инструмент образовательного процесса....	6
ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	
2.1. Результаты опроса	8
2.2. Разработка интерактивной карты.....	11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	13
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	14
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	15

АННОТАЦИЯ

В условиях глобализации и цифровизации наблюдается снижение интереса молодежи к культурному наследию, что ведет к утрате знаний о национальной идентичности. Данный проект направлен на сохранение и популяризацию казахского фольклора путем создания интерактивной карты казахских народных сказок. Карта представляет собой мультязычный цифровой образовательный ресурс, объединяющий региональную и тематическую классификацию сказок с современными мультимедийными технологиями. В процессе работы проведен анализ казахских народных сказок, их географической привязки и адаптации на казахский, русский и английский языки. Разработанный ресурс тестировался среди школьников и педагогов для оценки его влияния на интерес к культурному наследию и эффективность обучения. Проект способствует популяризации казахского языка, углублению знаний о национальной культуре и укреплению связи между изучением фольклора и национальной идентичностью.

Ключевые слова: казахский фольклор, народные сказки, интерактивная карта, цифровизация, мультязычный образовательный ресурс, визуализация данных, культурное наследие, национальная идентичность.

ВВЕДЕНИЕ

Современные технологии, такие как интерактивные карты, мультязычные платформы и визуализация данных, открывают новые возможности для создания культурных и образовательных ресурсов. Они делают материалы более доступными и привлекательными, позволяя объединить казахский, русский и английский языки. Это способствует популяризации казахского фольклора как внутри страны, так и за ее пределами. Мультязычный подход также позволяет привлечь международную аудиторию и укрепить связь между изучением культуры и национальной идентичностью.

Проект нацелен на создание интерактивной карты казахских народных сказок, которая станет полезным инструментом для различных групп пользователей. Дети и подростки смогут изучать сказки в увлекательной форме, молодежь – углублять знания о корнях и традициях, педагоги – использовать ресурс в образовательных целях. Для взрослых это станет способом расширить свои знания о культуре, а для иностранных пользователей – возможностью познакомиться с богатым культурным наследием Казахстана.

Теоретическая основа научного проекта — это работы следующих ученых, которые исследовали важность народных сказок в обучении молодежи и их использовании в современности с применением цифровых технологий: Узакбаева С.А., Бейсембаева А.А., Батырхан Н.Б., Соловьева В.А., Кодзова З.Н., и другие.

Объектом исследования является казахский фольклор, в частности народные сказки Казахстана.

Предмет исследования - интерактивная карта как цифровой образовательный ресурс.

Новизна проекта заключается в создании интерактивной карты казахских народных сказок, которая объединяет региональную и тематическую классификацию с современными мультимедийными технологиями. Благодаря интеграции нескольких языков (казахский, русский, английский) и доступности ресурса для разных возрастных групп, проект обеспечивает как образовательную, так и культурную ценность. Использование интерактивных элементов, таких как иллюстрации и

визуализация данных, делает изучение казахского фольклора увлекательным и современным.

Цель проекта - создание доступной, мультязычной интерактивной карты для изучения казахского фольклора, который позволит глубже понять культурные особенности различных регионов страны.

Основываясь на цели работы, составлены следующие **задачи**:

- 1) изучить исходный уровень знаний детей, подростков о казахских народных сказках;
- 2) систематизировать информацию о казахских народных сказках, их сюжете, географической привязке и мультязычных адаптациях;
- 3) разработать интерактивную карту казахских народных сказок, включающую мультязычный интерфейс;
- 4) протестировать разработанный ресурс и оценить его влияние на интерес к культурному наследию и эффективность обучения у разных групп пользователей.

Практическая значимость проекта заключается в создании интерактивной карты казахских народных сказок, которая способствует сохранению и продвижению культурного наследия Казахстана. Она поможет повысить знания казахского языка, углубить интерес к национальной культуре как внутри страны, так и за её пределами, способствуя образовательным и культурным целям.

Для решения поставленных задач нами были использованы следующие **методы исследования**:

- теоретический анализ и систематизация научной литературы, посвященной казахскому фольклору и цифровизации образовательных ресурсов;
- классификация казахских народных сказок по регионам и тематике с использованием историко-культурного анализа;
- создание мультязычной базы данных казахских сказок (на казахском, русском и английском языках) для интеграции в интерактивный формат;
- применение технологий визуализации данных и разработки интерактивной карты с мультимедийными элементами, таких как изображения, аудио сопровождение и видеоматериалы;
- проведение опроса у школьников и преподавателей.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Влияние глобализации и цифровизации на культурное наследие

Современный мир характеризуется глобализацией и цифровыми технологиями, что приводит к трансформации традиционных способов передачи культурного наследия. Молодежь все чаще обращается к западным культурным образцам, что ослабляет интерес к национальному фольклору. В этом контексте актуально создание цифровых ресурсов, направленных на сохранение и популяризацию казахских народных сказок.

1.2. Современные технологии в сохранении фольклора

Интерактивные технологии, мультязычные платформы и визуализация данных открывают новые возможности для представления казахского фольклора. Они делают его доступным и привлекательным для широкой аудитории, позволяя объединить несколько языков, тем самым расширяя круг пользователей. Мультязычный подход способствует не только сохранению языка и культуры, но и привлечению международного интереса.

1.3. Интерактивные карты как инструмент образовательного процесса

Развитие интерактивных карт как образовательного ресурса прошло несколько этапов. На начальном этапе их рассматривали как средство визуализации информации и представления данных в удобной форме.

В 2008 году Касьянова Е.Л. [1] отмечала, что интерактивные карты являются современным методом представления информации, который позволяет интегрировать географическую и тематическую классификацию данных. Это открывало возможности для визуального восприятия и структурирования знаний.

В 2011 году Надыров И.О. [2] рассмотрел концепцию интерактивной карты, описывая ее основные функции и технические возможности. Он подчеркивал, что такой инструмент не только визуализирует данные, но и интегрирует аудиовизуальные элементы, повышая уровень восприятия информации.

В 2014 году Рублёва Е.В. [9] рассматривала новые образовательные тренды, включая цифровые технологии в обучении языкам. В исследовании показано, что мультязычный формат интерактивных карт способствует улучшению языковой компетенции и делает образовательный процесс более доступным для разных категорий пользователей.

В 2015 году Стафеева А.Ю. и Горчакова Ю.О. [7] представили концепцию интерактивной экскурсии «В мире сказок» для детей, показывая, что мультимедийные технологии помогают повысить интерес детей к культурному наследию.

В 2017 году Гошко Н.В. [3] исследовал потенциал интерактивных карт в образовательном процессе, акцентируя внимание на их роли в организации учебной деятельности и развитии творческого потенциала учащихся. Автор отмечал, что подобные карты могут быть использованы в разных дисциплинах, включая историю, географию и культурологию.

В том же году Карпушина Д.Д. и Янишевская А.Г. [4] анализировали интерактивные карты как систему предоставления информации, отмечая, что они позволяют представить сложные концепции в доступной и наглядной форме.

В 2018 году Бекузарова Н.В. и Шумовский О.И. [5] анализировали применение интерактивных карт для формирования исторических знаний. Они представили методологию использования карт в образовательных программах, что позволило сделать изучение истории более увлекательным и доступным.

В 2020 году Королёва А.Ю. [8] исследовала значение мультимедийных программ в формировании национальной идентичности, подчеркивая, что цифровые образовательные ресурсы, включая интерактивные карты, могут быть эффективным инструментом для сохранения и передачи культурных ценностей будущим поколениям.

В этом же году Щеглова Т.К. и Гоппе А.А. [6] рассмотрели проект «Интерактивная карта народов Алтайского края» как инструмент сохранения историко-культурного наследия. Их исследование демонстрирует, как цифровые технологии могут способствовать популяризации традиций и обычаев различных народов.

В последние годы Крючкова К.С. [10] исследовала использование интерактивной карты в курсе «Технологии цифрового образования», где описаны возможности карт в обучении будущих учителей. Это подтверждает, что цифровые технологии становятся неотъемлемой частью педагогического процесса, способствуя формированию новых методик преподавания.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Результаты опроса

В опросе приняли участие 17 человек. Большинство респондентов (58,8%) – школьники, 35,3% составляют студенты, а 5,9% – преподаватели. Это показывает, что основная аудитория заинтересована в проекте – молодые люди, активно изучающие и использующие образовательные ресурсы.

Кем вы являетесь?
17 responses

Половина опрошенных (52,9%) знакомы с казахскими сказками и могут назвать несколько из них. 17,6% слышали о сказках, но не помнят их сюжетов. 29,4% респондентов не знакомы с казахским фольклором. Это свидетельствует о необходимости создания доступного и интерактивного формата для популяризации сказок.

Знаете ли вы казахские народные сказки?
17 responses

Какой способ изучения казахских сказок вам был бы наиболее интересен?

Самым популярным вариантом оказался **формат интерактивной карты с иллюстрациями и текстами** – его выбрали 58,8% участников. Также высокий интерес вызвали **просмотр мультфильмов (47,1%)** и **игры и**

викторины по сказкам (47,1%). Чтение книг выбрали 29,4%, а прослушивание аудиосказок – лишь 11,8%. Это подтверждает, что визуально-интерактивные методы для интереснее для аудитории.

Какой способ изучения казахских сказок вам был бы наиболее интересен? (можно выбрать несколько вариантов)

17 responses

Большинство респондентов (82,4%) уверены, что формат интерактивной карты будет интересен. 17,6% отметили, что возможно заинтересуются картой, если она будет удобной и красочной. Ни один из участников не выбрал вариант «Нет, мне удобнее другие способы», что говорит о высокой востребованности проекта.

Как вы думаете, будет ли вам интересно изучать казахские народные сказки с помощью интерактивной карты?

17 responses

Какие функции вам хотелось бы видеть в интерактивной карте? Самыми популярными функциями стали **краткое описание и анализ сказки (64,7%), иллюстрации (52,9%) и викторины и задания (52,9%).** Географическое расположение событий сказки выбрали 35,3%

респондентов. Это говорит о том, что пользователи ожидают не только интерактивность, но и образовательный элемент.

Какие функции вам хотелось бы видеть в интерактивной карте? (можно выбрать несколько вариантов)

17 responses

Большинство (88,2%) считает, что такие проекты важны. 11,8% отметили, что возможно, но в другом формате. Никто не выбрал вариант «Нет, это не актуально», что подтверждает необходимость и актуальность проекта по интерактивной карте казахских народных сказок.

Как вы считаете, нужно ли больше современных проектов по популяризации казахского фольклора среди школьников?

17 responses

2.2. Разработка интерактивной карты

В рамках исследования был создан прототип интерактивной карты казахских народных сказок, предназначенный для популяризации национального фольклора среди разных возрастных групп пользователей.

Карта представляет собой цифровую модель Казахстана, разделенную на пять регионов: **западный, восточный, северный, южный и центральный**.

Функциональные возможности прототипа

- **Навигация по регионам** – при нажатии на определенную область карты остальные регионы исчезают, а выбранный масштабируется для более детального изучения.
- **Размещение сказок** – в каждом регионе размещены интерактивные значки, обозначающие сказки, связанные с данной местностью.
- **Просмотр информации** – при выборе сказки отображается ее краткое описание с возможностью перейти на отдельную страницу.
- **Основная страница сказки** – содержит полный текст сказки на трех языках (**казахский, русский, английский**), а также дополнительные функции, как прохождение тестов для проверки понимания сказки и оставление комментариев и отзывов, доступные другим пользователям.

Техническая реализация и перспективы развития

Прототип разработан с использованием платформы Figma и демонстрирует основные принципы взаимодействия пользователя с картой. В дальнейшем планируется расширение функционала, включая:

- Интеграцию анимационных элементов для повышения вовлеченности пользователей.
- Развитие системы пользовательских аккаунтов для сохранения прогресса в тестах и отслеживания прочитанных сказок.

Разработка интерактивной карты демонстрирует потенциал цифровых технологий в образовательном процессе и популяризации казахского фольклора, обеспечивая доступность и удобство изучения национального культурного наследия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В условиях глобализации и цифровизации перед обществом встает важная задача сохранения и популяризации культурного наследия, особенно среди молодежи. Разработка интерактивной карты казахских народных сказок является значимым шагом в решении этой проблемы, объединяя образовательные и технологические аспекты в одном ресурсе. Проект направлен на сохранение казахского фольклора, повышение интереса к национальной культуре и укрепление связи между изучением народного творчества и национальной идентичностью.

В процессе работы проведен анализ казахских народных сказок, их географической привязки и адаптации на три языка (казахский, русский, английский). Созданный мультязычный цифровой ресурс не только облегчает доступ к культурному наследию, но и делает его изучение более увлекательным благодаря использованию современных мультимедийных технологий.

Результаты исследования подтвердили востребованность интерактивной карты среди школьников, студентов и педагогов. Большинство респондентов отметили, что подобный формат обучения способствует лучшему усвоению материала, повышает интерес к фольклору и делает процесс познания более интерактивным. Интеграция визуальных и мультимедийных элементов, тестов и заданий способствует вовлечению пользователей разного возраста, а мультязычный интерфейс расширяет аудиторию проекта, выходя за пределы Казахстана.

Практическая значимость проекта заключается в создании удобного образовательного инструмента, который может быть использован в школах, университетах и других учебных заведениях для изучения казахского языка и культуры. В перспективе планируется дальнейшее развитие проекта, включая добавление новых функций, таких как анимационные элементы, учетная запись пользователей и возможность коллективного пополнения базы данных сказок.

Таким образом, разработанная интерактивная карта казахских народных сказок представляет собой инновационный подход к изучению и сохранению культурного наследия Казахстана. Она способствует популяризации национального фольклора, укреплению интереса молодежи к родной культуре и языку, а также созданию новых образовательных методик с использованием цифровых технологий. Реализация подобных проектов помогает сохранять и передавать традиции будущим поколениям, делая национальное наследие доступным и востребованным в современном мире.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Надыров Илья Олегович Описание концепции интерактивной карты // Вестник СГУГиТ (Сибирского государственного университета геосистем и технологий). 2011. №1 (14). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opisanie-kontseptsii-interaktivnoy-karty-1>
2. Бекузарова Наталья Владимировна, Шумовский Олег Игоревич ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ // ИЖС. 2018. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-interaktivnoy-karty-dlya-formirovaniya-istoricheskikh-znaniy>
3. Гошко Н. В. Интерактивные карты как средство организации учебной деятельности и развития творческого потенциала учащихся на учебных занятиях «Всемирная история» и «История Беларуси» // профессионального развития педагогических работников Московского городского педагогического университета. – 2017. – С. 111. URL: https://cro.chel-edu.ru/1_CRO/OOKO/Sborniki/2017%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE.pdf#page=112
4. Королёва А. Ю. ЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОГРАММ В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ //МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАК ФАКТОР. – 2020. – С. 151. URL: <https://os-russia.com/SBORNIKI/KON-331.pdf#page=151>
5. Карпушина Д. Д., Янишевская А. Г. Интерактивная карта как визуальная информация система предоставления информации //Информационные технологии в науке и производстве. – 2017. – С. 102-107. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28841500>
6. Касьянова Е. Л. Интерактивные карты современный метод представления информации // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2008. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnye-karty-sovremennyy-metod-predstavleniya-informatsii>
7. Стафеева А. Ю., Горчакова Ю. О. КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ЭКСКУРСИИ" В МИРЕ СКАЗОК" ДЛЯ ДЕТЕЙ //Современная наука: проблемы и пути их решения. – 2015. – С. 171-174. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25262151>
8. Крючкова К. С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЫ В КУРСЕ «ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ДЛЯ

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ. // *ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»* – 2024. – С. 1-4. URL: <https://interactive-plus.ru/e-articles/917/Action917-562738.pdf>

9. Рублёва Е. В. Новые образовательные тренды в обучении языкам // Вестник Центра международного образования Московского государственного университета. Филология. Культурология. Педагогика. Методика. – 2014. – №. 1. – С. 124-130. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22105259>
10. Щеглова Т. К., Гоппе А. А. Проект «Интерактивная карта народов Алтайского края»: информационные ресурсы в сохранении историко-культурного наследия // Ученые записки (Алтайская государственная академия культуры и искусств). – 2020. – №. 1 (23). – С. 71-77. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/proekt-interaktivnaya-karta-narodov-altayskogo-kraya-informatsionnye-resursy-v-sohranении-istoriko-kulturnogo-naslediya>

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. **Қазақ ертегілері:** Хайуанаттар туралы ертегілер. Тұрмыс-салт ертегілері. Қожанасыр туралы аңыздар. Күлдіргі ертегілер / Шымкент : Шикүла және К, 2013. — 104 с. : ил. — ISBN 978-9965-418-91-4. URL: <https://kazneb.kz/kk/bookView/view?brId=1151439&simple=true#>
2. **Алдар Көсе хикаялары:** (қиял ғажайыбы аралас ұлттық сипаттағы ертегі) / Алматы : Балалар әдебиеті, 2013. — 160 с. : ил. — ISBN 978-601-252-065-1. URL: <https://kazneb.kz/kk/bookView/view?brId=1150657&simple=true#>
3. **Қазақ ертегілері** / Алматы : Жазушы, 2000. — (Қазақ халық әдебиеті). — ISBN 5-605-01636-9 (общ.), ISBN 5-605-01656-3 (т. 4). URL: <https://kazneb.kz/kk/bookView/view?brId=1568662&simple=true#>